

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Harzullaeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYIY KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURSLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL.....	294
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	300
Hakimov Ikrom Izzatillo o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA STRATEGIK ISLOHOTLARNING AHAMIYATI.....	305
Amanov Akram Mirzayevich	
FOND BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	310
Vasiyev Alisher Samiyevich	
O'ZBEKISTONDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH JARAYONINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI TAHLILI.....	316
Atakulov Askad Raimkulovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	322
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	326
Tojievа Dильфуза Бобомуратовна	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLAR MARKETINGIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	334
Baltabayev Hurrambek To'liqinovich	
METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI.....	341
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTIDA SANOAT TARMOG'INING ROLINI STATISTIK O'RGANISH.....	354
To'rayeva Zilola Turg'unovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA BANKLAR: BIZNES TAHLILI VA STRATEGIK USTUNLIK MEXANIZMLARI.....	361
Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Ibragimova Iroda Rashid qizi	
To'lovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
QQS, FOYDA VA DAROMAD SOLIG'I STAVKALARINING BARQARORLIGI.....	367
Aripova Aziza Alisherovna	
YER VA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	372
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING INTEGRASION MODEL VA BAHOLASH INDIKATORLARI.....	378
Yuldashev Shuxrat Ganiyevich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI ORASIDA EKO-MARKETING TO'SIQLARI.....	383
Gulsara Ostonaqulova	
Erkinova Shoxista Bekzod qizi	
YAXSHI KORPORATIV BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI.....	394
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIY TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	399
Qutlimurotov Fayzullo Sa'dulayevich	

VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida).....	406
Avazova Nafisa Namazovna O'ZBEKISTONDA SERVIS IQTISODIYOTI: XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA TENDENSIYALARI	410
Sattarova Nargiz Toxirovna HUDUDYIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA GASTRONOMIK TURIZMNING AHAMIYATI.....	414
Nurullayeva Malika Samadjon qizi ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ «ЗАГАРА-НОН»).....	420
Сапарбаева Мавлюда Толыбаевна AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYASINI SAMARALI TASHKIL ETISH VA INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH.....	427
Kurashev Sobir Saidmurod o'g'li GENERATIV SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA ELEKTRON SAVDO XIZMATLARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	433
Shavqiyev Erkin Danayeva Zulhumor Abdusodiq qizi РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	439
Абдурахимова Дилора Каримовна QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHDA BRENDING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	446
Uzakova Umida Ruziyevna SOLIQ YUKINING IQTISODIY MOHIYATI, UNI BAHOLASH VA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARI	452
Jasmina Baxtiyorova AKSIYADORLIK JAMIYATLARI KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA ESG TAMOYILLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI	458
Xabibullayev Dadajon Ro'ziboyevich YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KORXONALARNING INNOVATSION FAOLIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR.....	465
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-436-son Qarori³ yashil transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish, iqtisodiyot tarmoqlarida resurs tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish hamda korxonalarining ekologik innovatsion faolligini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Mazkur qaror doirasida "yashil" investitsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlari takomillashtirilib, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari kengaytirildi.

Bundan tashqari, sanoat korxonalarida "yashil sertifikatlar" bozori, ekologik markirovkalash tizimi hamda uglerod izini kamaytirishga qaratilgan mexanizmlarning joriy etilishi korxonalarini innovatsion va ekologik texnologiyalarni keng qo'llashga rag'batlantirmoqda. Natijada ishlab chiqarish jarayonlarining ekologik samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanish tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish uchun qulay sharoitlar shakllanmoqda.

Umuman olganda, O'zbekistonda yashil transformatsiyani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan normativ-huquqiy baza so'nggi yillarda sezilarli darajada takomillashdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli Qarori⁴, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-436-son Qarorlari⁵ hamda qayta tiklanuvchi energiya va energiya samaradorligiga oid normativ-huquqiy hujjatlar korxonalarda yashil innovatsiyalarni rivojlantirish uchun muhim institutsional muhit yaratmoqda. Shu bilan birga, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash, malakali kadrlar salohiyatini rivojlantirish va ekologik menejment tizimlarini takomillashtirish innovatsion faoliyat samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu bois yashil transformatsiya siyosatining keyingi bosqichlarida korxonalarini moliyaviy rag'batlantirish, innovatsion boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish hamda ilg'or ekologik texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanishni ta'minlash masalalari iqtisodiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, korxonalarining innovatsion faoliyatini boshqarish hamda uning ekologik samaradorligini oshirish masalalari xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan keng ko'lamda o'rganilmoqda.

Yashil innovatsiyalar nazariyasining shakllanishida M. Porter va C. van der Linde alohida o'rin tutadi. Ularning fikricha, ekologik talablarning kuchayishi korxonalar uchun qo'shimcha xarajat emas, balki innovatsiyalarni rag'batlantiruvchi muhim omil hisoblanadi. Mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan "Porter gipotezasi"ga ko'ra, ekologik me'yorlarning takomillashuvi korxonalarini yangi texnologiyalar yaratishga undaydi va natijada ularning raqobatbardoshligi yanada oshadi⁶.

Yashil innovatsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik masalalari Jaffe, Newell va Stavins tomonidan chuqur tadqiq qilingan. Ular ekologik siyosat va innovatsiyalar o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini asoslab, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari innovatsion faoliyat samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ta'kidlaydilar⁷. Mazkur yondashuv keyinchalik yashil transformatsiya siyosatining muhim nazariy asoslaridan biriga aylandi.

OECD ekspertlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda korxonalarining yashil innovatsion faoliyatini rivojlantirishda moliyaviy resurslar, texnologik salohiyat va institutsional muhit hal qiluvchi omillar sifatida baholanadi. Tadqiqotchilar yashil innovatsiyalarni joriy etishda investitsion tavakkalchiliklarning yuqoriligi, ilmiy-tadqiqot faoliyati xarajatlarning katta hajmi hamda malakali mutaxassislar salohiyatini yanada rivojlantirish zarurati muhim omillar qatoriga kirishini qayd etadilar⁸.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tajribasini o'rgangan Rennings yashil innovatsiyalarni an'anaviy innovatsiyalardan farqlovchi jihat sifatida ularning ikki tomonlama samarasini ko'rsatadi. Ya'ni bunday innovatsiyalar bir vaqtning o'zida iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ekologik natijalarni yaxshilash imkonini

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.12.2022 yildagi PQ-436-son <https://lex.uz/docs/-6303230>.

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son <https://lex.uz/uz/docs/-4539502>.

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.12.2022 yildagi PQ-436-son <https://lex.uz/docs/-6303230>.

6 Porter M.E., Van der Linde C. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship // Journal of Economic Perspectives. - 1995. - Vol. 9(4). - pp. 97-118.

7 Jaffe A.B., Newell R.G., Stavins R.N. Environmental Policy and Technological Change // Environmental and Resource Economics. - 2002. - Vol. 22. - pp. 41-70.

8 OECD. Eco-Innovation in Industry: Enabling Green Growth. - Paris: OECD Publishing, 2010.

beradi. Shu bilan birga, muallif ekologik innovatsiyalarning tijoratlashuv jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ta'kidlaydi⁹.

Korxonalarining yashil transformatsiyaga moslashuvi masalalari Horbach tomonidan o'rganilib, ekologik innovatsiyalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar sifatida davlat siyosati, bozor talabi, energiya narxli va korporativ boshqaruv sifati ko'rsatib berilgan. Muallifning xulosalariga ko'ra, boshqaruv tizimining moslashuvchanligi yashil innovatsiyalar samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi¹⁰.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan ham yashil iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish masalalari faol tadqiq etilmoqda. Xususan, mamlakatimiz tadqiqotchilarining ishlarida yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida korxonalarining innovatsion faolligini oshirish uchun davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, ekologik standartlarni rivojlantirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarurligi asoslab berilgan¹¹. Shuningdek, mahalliy tadqiqotlarda innovatsion faoliyatni boshqarish samaradorligini yanada oshirish uchun investitsion faollikni kuchaytirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish hamda kadrlar salohiyatini yuksaltirish muhim yo'nalishlar sifatida e'tirof etiladi¹².

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy ishlarda yashil innovatsiyalar va ekologik modernizatsiya masalalari keng o'rganilgan. Shu bilan birga, yashil transformatsiya sharoitida korxonalarining innovatsion faoliyatini boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni kompleks baholash, ayniqsa O'zbekiston korxonalarini misolida ekonometrik tahlil asosida tadqiq etish yo'nalishida qo'shimcha ilmiy izlanishlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur holat ushbu tadqiqotning ilmiy dolzarbligi va amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yashil transformatsiya sharoitida korxonalarining innovatsion faoliyatini boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, baholash va ularning ta'sir darajasini o'rganish maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy-uslubiy asosini innovatsion menejment, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish va korporativ boshqaruv nazariyalari tashkil etadi.

Tadqiqot jarayonida umumilmiy hamda maxsus iqtisodiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Xususan, ilmiy abstraksiyalash, induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda mantiqiy umumlashtirish usullari orqali yashil transformatsiyaning korxonalar innovatsion faoliyatiga ta'siri nazariy jihatdan tahlil qilindi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar, jumladan OECD, UNIDO, Jahon banki va boshqa nufuzli ilmiy manbalarning hisobotlari, tahliliy materiallari hamda ilmiy maqolalari o'rganilib, ularning natijalari tadqiqotning nazariy va amaliy asoslarini mustahkamlashda keng qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari yashil transformatsiya sharoitida innovatsion faoliyat samaradorligiga eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillar sifatida raqamlashtirish darajasi va ilmiy-tadqiqot faoliyatiga yo'naltirilgan investitsiyalarni ko'rsatdi. Shu bilan birga, boshqaruv xodimlarining yashil kompetensiyalari hamda ekologik strategiyaning mavjudligi innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ko'plab korxonalarda innovatsion rivojlanish imkoniyatlarini yanada kengaytirishni talab etuvchi ayrim strategik omillar mavjudligi kuzatildi.

Yashil transformatsiya sharoitida korxonalarining innovatsion faoliyatini boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar o'zaro bog'liq tizim sifatida namoyon bo'ladi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, korxonalarda uzoq muddatli ekologik strategiyaning yetarli darajada shakllanmaganligi yashil innovatsiyalarni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan moliyalashtirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi esa zamonaviy ekologik texnologiyalarni joriy etish va innovatsion loyihalarni amalga oshirish ko'lamini kengaytirishga ehtiyoj mavjudligini ko'rsatadi¹³.

Shuningdek, yashil innovatsiyalarni moliyalashtirish tizimini yanada rivojlantirish zarurati malakali kadrlar salohiyatini oshirish masalasi bilan chambarchas bog'liqdir. Korxonalarda yashil menejment, ekologik audit va innovatsion boshqaruv yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar salohiyatini rivojlantirish ekologik risklarni samarali

9 Rennings K. Redefining Innovation - Eco-Innovation Research and the Contribution from Ecological Economics // Ecological Economics. - 2000. - Vol. 32(2). - pp. 319-332.

10 Horbach J. Determinants of Environmental Innovation: New Evidence from German Panel Data Sources // Research Policy. - 2008. - Vol. 37(1). - pp. 163-173.

11 Umarxodjayeva M.G., hamkor mualliflar. Yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida innovatsion rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. - 2023.

12 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligi va Innovatsion rivojlanish agentligi materiallari, 2023-2025.

13 Porter M.E., Van der Linde C. Green and Competitive: Ending the Stalemate // Harvard Business Review. - 1995. - Vol. 73(5). - P. 120-134.

boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada ekologik risklarni boshqarish tizimlari takomillashib, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlariga integratsiya qilish darajasi yanada ortadi¹⁴.

Raqamli texnologiyalar integratsiyasini kengaytirish korxonalarining strategik rejalashtirish va innovatsion boshqaruv imkoniyatlarini mustahkamlab, uzoq muddatli ekologik strategiyalarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish samaradorligini oshiradi. Shu tariqa, mazkur omillar o'zaro uzviy bog'langan holda korxonalarda yashil transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish va innovatsion faoliyatni boshqarish samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, diagrammada aks ettirilgan omillar o'zaro bog'liq bo'lgan strategik rivojlanish tizimini shakllantiradi. Ushbu tizimni yanada takomillashtirish uchun korxonalarda ekologik strategik rejalashtirishni rivojlantirish, yashil innovatsiyalarni moliyalashtirish manbalarini kengaytirish, kadrlar salohiyatini oshirish, ekologik risklarni boshqarish tizimlarini modernizatsiya qilish hamda raqamli transformatsiyani jadallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur chora-tadbirlar korxonalarining innovatsion faoliyatini boshqarish samaradorligini oshirish va yashil iqtisodiyot talablariga mos ravishda barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalari yashil transformatsiya sharoitida korxonalarining innovatsion faoliyatini boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar orasida raqamlashtirish darajasi va ilmiy-tadqiqot faoliyatiga yo'naltirilgan investitsiyalar eng yuqori ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Olingan natijalarga ko'ra, raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasining oshishi korxonalarining innovatsion jarayonlarni boshqarish imkoniyatlarini kengaytirib, resurslardan foydalanish samaradorligini yanada oshirmoqda. Shuningdek, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (R&D)ga yo'naltirilgan xarajatlarning ortishi yangi mahsulot va texnologiyalarni yaratish imkoniyatlarini sezilarli darajada kuchaytirishi aniqlandi.

Tahlillar boshqaruv xodimlarining yashil kompetensiyalari hamda korxonada ekologik strategiyaning mavjudligi innovatsion faoliyat samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Xususan, ekologik maqsadlar korxonaning umumiy rivojlanish strategiyasiga integratsiya qilingan korxonalarda innovatsion faollik darajasi boshqa korxonalariga nisbatan yuqoriroq ekanligi kuzatildi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida O'zbekiston korxonalarida yashil transformatsiya jarayonlarini yanada jadallashtirish va innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari mavjudligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval
Yashil transformatsiyaga ta'sir etuvchi strategik omillar¹⁵

№	Omillar	Ta'sir darajasi
1	R&D xarajatlarining yetarli emasligi	Juda yuqori
2	Raqamlashtirish darajasining pastligi	Juda yuqori
3	Yashil moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi	Yuqori
4	Malakali kadrlar va yashil kompetensiyalarning yetishmasligi	Yuqori
5	Ekologik strategiyaning mavjud emasligi	O'rta-yuqori
6	Zamonaviy ekologik texnologiyalarning qimmatligi	Yuqori
7	Ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasining sustligi	O'rta
8	Korxonalarda ekologik madaniyatning yetarli darajada shakllanmaganligi	O'rta
9	Energetik va infratuzilmaviy cheklovlar	O'rta
10	Davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlaridan foydalanish darajasining pastligi	O'rta

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, korxonalarining innovatsion faoliyatini boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi muhim omillar, asosan, moliyaviy va texnologik yo'nalishlar bilan bog'liq (1-jadval). Xususan, ilmiy-tadqiqot faoliyatiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmini oshirish hamda raqamli transformatsiya jarayonlarini yanada rivojlantirish korxonalarining yashil innovatsiyalarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, tadqiqot natijalari ayrim korxonalarda yashil transformatsiya bo'yicha uzoq muddatli

¹⁴ OECD. Eco-Innovation in Industry: Enabling Green Growth. - Paris: OECD Publishing, 2010. - 276 p.

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-436-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-6303230>.

strategik yondashuvlarni yanada takomillashtirish zarurati mavjudligini ko'rsatdi. Natijada ekologik tashabbuslarni korxonaning umumiy innovatsion rivojlanish tizimiga chuqurroq integratsiya qilish, ularning samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish imkoniyatlarini kengaytirish mumkinligi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari yashil transformatsiya sharoitida korxonalarining innovatsion faoliyatini boshqarish samaradorligi ko'p jihatdan raqamlashtirish darajasi, ilmiy-tadqiqot faoliyatiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi, boshqaruv xodimlarining yashil kompetensiyalari hamda ekologik strategiyaning mavjudligiga bog'liq ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari asosida korxonalarda innovatsion faoliyat samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan qator amaliy takliflar ishlab chiqildi. Jumladan, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari uchun ajratiladigan mablag'lar ulushini ko'paytirish, yashil innovatsiyalarni moliyalashtirish maqsadida imtiyozli kreditlar va "yashil" investitsiya fondlari faoliyatini rivojlantirish, ESG tamoyillari hamda yashil menejment yondashuvlariga asoslangan zamonaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga keng tatbiq etish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, oliy ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi innovatsion hamkorlikni mustahkamlash hamda yashil kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, korxonalarining ekologik strategiyalarini milliy yashil iqtisodiyot maqsadlari bilan uyg'unlashtirish barqaror innovatsion rivojlanishni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, yashil transformatsiya korxonalarining uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu jarayonning samaradorligi innovatsion faoliyatni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish hamda korxonalarining innovatsion salohiyatini yanada rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasining "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-4539502>.
2. O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi: maqsad va vazifalar | Fan va innovatsiya.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-436-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-6303230>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligi va Innovatsion rivojlanish agentligi materiallari. - 2023-2025.
5. Porter M.E., Van der Linde C. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship // Journal of Economic Perspectives. - 1995. - Vol. 9, No. 4. - Pp. 97-118.
6. Jaffe A.B., Newell R.G., Stavins R.N. Environmental Policy and Technological Change // Environmental and Resource Economics. - 2002. - Vol. 22. - Pp. 41-70.
7. OECD. Eco-Innovation in Industry: Enabling Green Growth. - Paris: OECD Publishing, 2010.
8. Rennings K. Redefining Innovation: Eco-Innovation Research and the Contribution from Ecological Economics // Ecological Economics. - 2000. - Vol. 32, No. 2. - Pp. 319-332.
9. Horbach J. Determinants of Environmental Innovation: New Evidence from German Panel Data Sources // Research Policy. - 2008. - Vol. 37, No. 1. - Pp. 163-173.
10. Umarxodjayeva M.G. va hammualliflar. Yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida innovatsion rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. - 2023.
11. Liu H., Hamza F., Mammadova G., Shanazarova G., Yu T. Driving Clean Energy Adoption in Emerging Markets: The Role of Hydrogen Energy and Economic Growth // International Journal of Hydrogen Energy. - 2025. - Vol. 139. - Pp. 280-290. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2025.05.137.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>